

Jinoyat to'g'risidagi psixologik nazariyalar

Qurbonova Aziza Davlat qizi

Sharof Rashidov nomidagi SamDU psixologiya yo'nalishi, 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada jinoyatni o'rganishga tegishli ko'plab umumiy nazariyalarhaqida ma'lumot berilgan.. Ushbu maqolada tavsiflangan nazariyalar jinoyatning keng doirasini ko'rib chiqishga harakat qiladigan juda umumiy nazariyalardir. Jinoyatning har qanday oqilona to'liq tushunchasi tushuntirishning har xil darajasini hisobga olishi kerakligi to'g'risida fikrlar berilgan. Psixologiya va jinoiy xatti-harakatlar o'rtasidagi bog'liqlik muhim ahamiyatga egaligi, asrlar davomida olimlar nima uchun kimdir jinoyat sodir etishini tushuntirishga harakat qilishganligi haqida maqolada fikrlar bayon qilingan.

Tayanch iboralar: Jinoyat to'g'risidagi psixologik nazariyalar, psixodinamik nazariya, xulq-atvor nazariyasi, kognitiv nazariya, psixoanaliz, bixeviorizm.

Asrlar davomida insoniyat jinoyat nima ekanligi va u nima sababdan sodir bo'ladi kabi sabollarga javob izlashdi. Shuni tan olish kerakki, odamlar nima uchun jinoyat sodir etishlari haqida turli xil tushuntirishlar mavjud. Asosiy tushuntirishlardan biri aql, shaxsiyat va jinoiy xatti-harakatlar o'rtasidagi bog'lanishga qaratilgan psixologik nazariyalarga asoslanadi. Shunday qilib, jinoyatning sababi bilan bog'liq har qanday muhokamada psixologik nazariyalar orqali ko'rib chiqish mumkin. Biroq, bu odamning jinoyat sodir etishining yagona sababi bor degan notog'ri fikrga kelmaslik kerak. Yagona tushuntirish izlayotgan tadqiqotchilar ehtiyot bo'lishlari kerak, chunki jinoyat muammosi uchun panatseya yo'q.

Jinoyat to'g'risidagi psixologik nazariyalarini o'rganayotganda, uchta asosiy nazariyani bilish kerak. Birinchisi, psixodinamik nazariya bo'lib, u shaxsning erta bolalik tajribasi kelajakda jinoyat sodir etish ehtimoliga ta'sir qiladi, degan tushunchaga asoslangan.

Ikkinchisi xulq-atvor nazariyasi. Xulq-atvor nazariyotchilari xatti-harakatlarni modellashtirish va ijtimoiy o'rganish orqali Gabriel Tarde ishini kengaytirdilar.

Uchinchisi, kognitiv nazariya bo'lib, uning asosiy asosi shaxsning idroki va uning qanday namoyon bo'lishi, uning jinoyat sodir etish potentsialiga ta'sir qilishini ko'rsatadi.

1. Psixodinamik nazariya.

Psixodinamik nazariya tarafdorlari, shaxsning shaxsiyati erta bolalik davridan kelib chiqqan ongsiz ruhiy jarayonlar tomonidan boshqariladi, deb ta'kidlaydilar. Bu nazariya psixoanaliz asoschisi Zigmund Freyd (1856-1939) tomonidan yaratilgan. Bu nazariyaga imperativ inson shaxsini tashkil etuvchi uchta element yoki tuzilma hisoblanadi:

- 1) id,
- 2) ego
- 3) superego.

Idni insonning tug'ilish paytida mavjud bo'lgan ruhiy tuzilishining ibtidoiy qismi deb o'ylash mumkin. Freyd identifikator hayot davomida oziq-ovqat va boshqa ehtiyojlar uchun jinoiy biologik harakatlarning tushunarsiz psixologik nazariyalarini ifodalaydi, deb hisoblaydi. Eng muhimi, id lahzali zavq yoki qoniqish bilan bog'liq bo'lib, boshqalarning tashvishini e'tiborsiz qoldiradi. Bu zavq tamoyili sifatida tanilgan va jinoiy xatti-harakatlarni muhokama qilishda u ko'pincha muhim ahamiyatga ega. Inson shaxsiyatining ikkinchi elementi - bu inson hayotining boshida rivojlanadi deb hisoblangan ego. Masalan, bolalar o'z istaklarini bir zumda qondirish mumkin emasligini bilishganda, ular ko'pincha har-xasha yo'lini tanladilar. Freyd ego id talablarini jamiyat chegaralarida ushlab turish uchun shaxsning harakatlari yoki xatti-harakatlariga rahbarlik qilish orqali qoplashni taklif qildi. Ego haqiqat printsipiga asoslanadi. Shaxsning uchinchi elementi, superego, shaxs jamiyatning axloqiy me'yorlari va qadriyatlarini o'zida mujassam etganda rivojlanadi; ota-onalar; va boshqalar, masalan, do'stlar va

ruhoniylar. Superego shaxslarning xatti-harakati va xatti-harakatlari to'g'risida hukm chiqarish uchun xizmat qiladi. Ego idning tezda qoniqish istagi va superegoning qat'iy axloqi o'rtasida vositachilik qiladi. Yoshlar ham, kattalar ham yaxshi va yomonni tushunishadi deb taxmin qilish mumkin.

Biroq, jinoyat sodir etilganda, psixodinamik nazariya tarafdorlari shaxsning superego rivojlanmaganligi sababli jinoyat sodir etganligini taxmin qiladilar.

2. Xulq-atvor nazariyasi

Ikkinchi asosiy psixologik nazariya bu bixeviorizmdir. Bu nazariya inson xulq-atvorini o'rganish tajribasi orqali rivojlantirilishini ta'kidlaydi. Xulq-atvor nazariyasining o'ziga xos xususiyati odamlarning xatti-harakatlarini boshqa odamlarda paydo bo'ladigan reaksiyalarga qarab o'zgartirishi yoki o'zgartirishi haqidagi tushunchadir. Bixevioristlar jinoyatlarni hayotiy vaziyatlarga o'rganilgan javoblar sifatida ko'rishadi. Xulq-atvor nazariyasining bir tarmog'i bo'lgan ijtimoiy o'rganish nazariyasi kriminologiyaga eng mos keladi. Eng ko'zga ko'ringan ijtimoiy o'rganish nazariyotchisi Albert Bandura (1978). Banduraning ta'kidlashicha, odamlar zo'ravonlik qilish uchun tug'ma qobiliyat bilan tug'ilmaydi. U, aksincha, zo'ravonlik va tajovuzni xatti-harakatlarni modellashtirish jarayoni orqali o'rganishni taklif qildi. Boshqacha qilib aytganda, bolalar zo'ravonlikni boshqalarni kuzatish orqali o'rganadilar.

Agressiv harakatlar uchta asosiy manbaga asoslanadi:

oilaning o'zaro ta'siri;

atrof-muhit tajribasi;

ommaviy axborot vositalari.

3) Kognitiv nazariya.

Uchinchi yirik psixologik nazariya kognitiv nazariyadir. So'nggi yillarda kognitiv nazariya doirasida jinoiy xatti-harakatni tushuntirishda sezilarli yutuqlarga

erishildi. Bu yerda psixologlar alohida shaxslarning ruhiy jarayonlariga e'tibor berishadi. Eng muhimi, kognitiv nazariyotchilar jinoyatchilarning atrofidagi dunyoni qanday idrok etishi va aqliy jihatdan ifodalashini tushunishga harakat qiladi. 19-asrning ikki taniqli psixologlari Vilgelm Vundt va Uilyam Jeymsdir. Ular kognitiv nazariyaning ikkita kichik fanlari muhokamaga loyiqdir degan fikrni bayon qilishgan. Birinchi kichik intizom axloqiy rivojlanish bo'limi bo'lib, uning maqsadi odamlarning dunyoni axloqiy jihatdan ifodalashi va mulohaza yuritishini tushunishdir. Ikkinchi kichik intizom - axborotni qayta ishlash. Bu yerda tadqiqotchilar odamlarning ma'lumotni olish, saqlash va olish usullariga e'tibor berishadi. Oxir oqibat, olimlar ushbu uch jarayon bilan shug'ullanadilar

Egallash;

Saqlash;

Qayta tiklash jarayoni.

Kognitiv doiradagi bir nazariya axloqiy va intellektual rivojlanishga qaratilgan. Jan Piaget (1896-1980) individual fikrlash jarayoni tartibli tarzda rivojlanadi, deb faraz qildi. Shunday qilib, tug'ilishdan boshlab shaxs rivojlanishda davom etadi. Kognitiv nazariyaning yana bir kashshofi Lourens Kolberg (1927-1987) bo'lib, u axloqiy rivojlanish kontsepsiyasini kriminologik nazariyaga qo'llagan. Kohlberg shaxslar axloqiy rivojlanish bosqichlaridan o'tadi, deb hisoblaydi. Uning nazariyasi uchun eng muhimi, darajalar, bosqichlar va ijtimoiy yo'nalish mavjudligi haqidagi tushunchadir. Uch daraja - I daraja, an'anaviylikdan oldingi; II daraja, an'anaviy; va III daraja, an'anaviylikdan keyingi. Turli bosqichlarga kelsak, 1 va 2 bosqichlar I darajaga to'g'ri keladi. 3 va 4 bosqichlar II darajaga, 5 va 6 bosqichlar III darajaga to'g'ri keladi.

Birinchi bosqich itoatkorlik va jazo bilan bog'liq. Bu daraja ko'pincha bolalar bog'chasidan beshinchi sinfgacha bo'lgan sinflarda uchraydi. Ushbu bosqichda odamlar o'zlarini ijtimoiy jihatdan maqbul normalarga mos keladigan tarzda olib boradilar. Ikkinchi bosqich individualizm, instrumentalizm va almashinuv bilan

tavsiflanadi. Oxir oqibat, xarakteristikalar shuni ko'rsatadiki, odamlar o'z manfaatlarini bajarishga intiladilar va boshqalar ham xuddi shunday qilishlari kerakligini tan oladilar. Ushbu bosqich to'g'ri xulq-atvor o'z manfaatlarini ko'zlab harakat qilishni anglatadi. Uchunchi bosqichda shaxs o'zining jamiyat a'zosi ekanligini tan oladi. Bu bilan mos keladigan narsa, inson o'ynaydigan rollarni tushunishdir. To'rtinchi bosqichga kelsak, asos qonun va tartibga asoslanadi. Bu bosqichda shaxslar qonunlar, qoidalar va urf-odatlarining muhimligini tan oladilar. Beshinchi bosqich ijtimoiy shartnoma deb ataladi.

Bu yerda shaxslar ijtimoiy qoidalar va qadriyatlarining ma'naviy qiymati bilan bog'liq. Ushbu bosqich bilan bog'liq asosiy shartlar ko'pchilik qarorlari va murosaga kelishdir. Oltinchi bosqich odatda printsipial vijdon deb ataladi. Bu bosqich adolatning umuminsoniy tamoyillari va inson avtonomiyasiga hurmat bilan tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Bandura, A. (1978). Social learning theory of aggression. *Journal of Communication*, 28, 12–29.

Freud, S. (1933). *New introductory lectures on psycho-analysis*. New York: Norton.

Knepper, P. (2001). *Theories and symptoms in criminology*. Durham, NC: Carolina Academic Press.

Foydalanilgan saytlar:

<https://legalserviceindia.com>

<https://criminal-justice.iresearchnet.com>